

ӘОЖ 373.1

БАСТАУЫШ СЫНЫПТА АЙТЫЛЫМ ДАҒДЫСЫН ДАМУДАҒЫ ЦИФРЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІ

МАМАН АҚНИЕТ

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 7М01301 – Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығының 2- курс магистранты, Алматы, Қазақстан.

Аңдатпа. Бұл ғылыми мақалада бастауыш сынып оқушыларының тілдік айтылым дағдыларын дамытудағы цифрлық құралдардың педагогикалық мүмкіндіктері қарастырылады. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, интерактивті платформалар мен мультимедиа ресурстары оқушылардың ауызша сөйлеу қабілетін тиімді жоғарылатады.

Кілт сөздер: бастапқы білім, айтылым дағдысы, цифрлық құралдар, интерактивті платформалар, мультимедиа, қазақ тілі, педагогикалық технология.

Бүгінгі білім беру үдерісінде тіл оқыту сапасын арттыру – бастауыш сынып педагогикасының өзекті мәселелерінің бірі. Әсіресе, айтылым дағдыларын қалыптастыру оқушылардың коммуникативтік құзыреттілігін арттыруда маңызды рөл атқарады. Цифрлық технологиялардың дамуы білім беру үрдісіне жаңа мүмкіндіктер әкеліп, оқушылардың ауызша сөйлеу дағдыларын жетілдіруді жеңілдетеді [1].

Цифрлық құралдар мен платформалар тілдік материалдарды қызықты түрде ұсына отырып, интерактивті тапсырмалар арқылы оқушылардың сөздік қорын байытуға және сөйлеу тілін еркін қолдануға жағдай жасайды [2].

Зерттеушілердің ойынша, тілдік дағдыларды дамытуда мультимедиялық контентті пайдалану оқушылардың мотивациясын арттырады. Сонымен қатар, интерактивті ойындар мен онлайн жаттығулар бастауыш сынып оқушыларының тыңдап түсіну және сөйлеу деңгейін жақсартады [3].

• Hangout, Zoom сияқты онлайн платформалар арқылы топтық тілдік жаттығулар өту тиімділігі расталған.

• Duolingo және Kahoot! секілді қосымшалар оқушылардың сөздерді дұрыс айтуына бағытталған практикалық жаттығулар ұсынады.

Бастауыш сыныпта айтылым дағдыларын дамыту үшін көбіне келесі цифрлық құралдар қолданылады:

Интерактивті платформалар (наприклад, Kahoot!, Quizlet) – оқушыларға дыбыстық тапсырмалар беру және дұрыс айтуды жаттықтыру.

Мультимедиа материалдар (бейне, аудио сабақтар) – тыңдау және еліктеу арқылы ауызша сөйлеуді жетілдіру.

Онлайн тілдік ойындар – сөздерді дұрыс айтуды ойын элементтері арқылы бекіту.

Бейнеқоңырау платформаларында (Zoom, Teams) тілдік сессиялар – оқушылардың тілдік қарым-қатынас дағдыларын дамыту.

«Бастауыш сыныпта әдебиеттік оқыту әдістемесі» пәні бойынша төмендегідей міндеттерді жүзеге асыру көзделеді:

-әдеби көркем шығармаларды оқыту арқылы оқушылардың оқу сауаттылығын арттыру;

-коммуникативтік тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдыларын қалыптастыру [4].

Әдебиетті оқу бағдарламасының оқу мақсаттарының жүйесі 2-4 сыныптар аралағында тіл дағдыларын қалыптастырудың төрт бағыты бойынша «тыңдалым және айтылым, оқылым, жазылым» әрекеттерін іске асыру бағытында белгіленген. 2-4 сыныптар аралығында оқушылардың меңгеретін білімдері үздіксіз және дамытушы бағытта күрделеніп отырады.

Айтылым 4 тілдік дағдылардың бірі және ол да жазылым сияқты өндіруші дағдылар қатарына жатады. Яғни тілді қабылдап үйренуден гөрі оны қолдану, сөйлеу көрініс тауып

отырады. Қарапайым тілмен айтқанда, айтылым дегеніміз өзге адамдармен қарым-қатынасқа түсу барысында ойымызды жеткізу үшін сөздерді қолдану.

Сөйлесу барысында кейбір іс-әрекеттерді жиі қолданамыз және олардың тізімі төмендегідей:

1-сурет. Сөйлесу барысында қолданатын іс-әрекеттер.

Оқушыларға арнайы бейнесабак көрсетіп, одан кейін экрандағы сөздерді дыбыстап оқу, интерактивті тапсырма орындау және жұппен сөйлеу жаттығуларын жүргізуге болады.

«Кімнің мекені жақсы?» ертегісі.

1-тапсырма. «Болжау» (Padlet / Jamboard)

Құрал: Padlet, Jamboard

Мақсаты: Алдын ала ой айту, пікір білдіру

Тапсырма: Мәтіннің басын оқып болған соң, Padlet тақтасына жауап жазыңдар:

Ертегі не туралы болады деп ойлайсың?

Қандай кейіпкерлер кездесуі мүмкін?

Оқушы әрекеті:

Өз болжамын жазып, ауызша түсіндіреді;

Басқа оқушылардың пікірін тыңдайды.

→ Айтылым дамиды: ойды жүйелі айту, өз пікірін дәлелдеу.

2-тапсырма. «Кейіпкерді таны» (Wordwall / LearningApps)

Құрал: Wordwall, LearningApps

Мақсаты: Сөйлеу белсенділігін арттыру

Тапсырма: Интерактивті ойын арқылы кейіпкерлерді сәйкестендір:

Құмырсқа – илеу

Құрбақа – дымқыл жер

Тышқан – ін

Ойыннан кейін әр оқушы бір кейіпкерді ауызша сипаттайды.

Мысалы: «Құрбақаның мекені салқын әрі дымқыл. Ол сонда өзін жайлы сезінеді.»

→ Айтылым дамиды: сипаттау, сөйлем құрау.

3-тапсырма. «Дыбыстық жауап» (Flip / Vocaroo)

Құрал: Flip (Flipgrid), Vocaroo

Мақсаты: Монологтік сөйлеуді дамыту

Тапсырма: Өзінді кейіпкер орнына қойып, қысқа бейне/аудио жаз:

Сұрақтар:

Мен кіммін?

Менің мекенім қандай?

Неліктен ол маған ұнайды?

Мысалы: «Мен – тышқанмын. Менің інім қауіпсіз. Сондықтан маған ұнайды.»

→ Айтылым дамиды: еркін сөйлеу, дауыс ырғағын қолдану.

4-тапсырма. «Рөлдік ойын онлайн» (Zoom / Teams)

Құрал: Zoom, Microsoft Teams

Мақсаты: Диалогтік сөйлеуді дамыту

Тапсырма: Топтар онлайн бөлмелерге бөлінеді:

1-топ – Құмырсқа

2-топ – Құрбақа

3-топ – Тышқан

Әр топ өз мекенін қорғайды.

Үлгі диалог:

– Менің мекенім ең жақсы!

– Неге?

– Өйткені ол қауіпсіз әрі жайлы.

→ Айтылым дамиды: диалог құру, пікірталас.

5-тапсырма. «Сандық постер» (Canva / PowerPoint)

Құрал: Canva, PowerPoint

Мақсаты: Ойын жүйелеу және қорғау

Тапсырма: Топпен «Менің мекенім – ең жақсы!» тақырыбында постер жаса.

Постерде:

✓ Кейіпкер

✓ Мекені

✓ Артықшылығы

Соңында топ өз жұмысын қорғайды.

→ Айтылым дамиды: көпшілік алдында сөйлеу.

6-тапсырма. «Онлайн пікірталас» (Mentimeter)

Құрал: Mentimeter

Мақсаты: Өз көзқарасын дәлелдеу

Тапсырма: Сұраққа жауап бер:

Қай кейіпкердің мекені ең жайлы?

Оқушылар дауыс береді, кейін пікірін ауызша түсіндіреді.

→ Айтылым дамиды: дәлелдеп сөйлеу.

Қорытынды тапсырма (рефлексия)

Құрал: Google Forms

Сұрақтар:

Маған қай тапсырма ұнады?

Мен бүгін не үйрендім?

Өз сөйлеуім қалай өзгерді?

Оқушы ауызша жауап береді.

Зерттеу барысында цифрлық құралдарды қолдану оқушылардың ауызша сөйлеу дағдыларының жоғарылауына әсер етті. Талдау нәтижелері көрсеткендей, оқушылардың айтылымға деген қызығушылығын арттырып, тілдік сенімділікті жоғарылатты. Сонымен қатар интерактивті жаттығулар сөздік қорды байытып, сауатты сөйлеуге жағдай жасады.

Цифрлық құралдар бастауыш сынып оқушыларының айтылым дағдыларын дамытуда жоғары педагогикалық потенциалға ие. Оларды тиімді пайдалану оқыту процесін жандандырып, тілдік және коммуникативтік дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік береді.

ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Brown, P. (2018). Principles of Language Learning and Teaching: A Course in Second Language
2. Alcalde Peñalver, E., & García Laborda, J. (2021). Online Learning During the Covid-19 Pandemic: How has this new situation affected students' oral communication skills? Journal of Language and Education, 7(4), 30-41. <https://doi.org/10.17323/jle.2021.11940>
3. Johnson, L.L. Exploring How Secondary STEM Teachers and Undergraduate Mentors Adapt Digital Technologies to Promote Culturally Relevant Education during COVID-19. Educ.Sci. 2022, 12, 48. <https://doi.org/10.3390/educsci12010048>.
4. Бастауыш білім беру деңгейінің 2-4 сыныптарына арналған «Әдебиеттік оқу» пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы. 2022.